

NAVOIY IJODIDA TA’LIM-TARBIYA MAVZUSINING YORITILISHI

Hoshimova Zilola

Navoiy viloyat Nurota tuman 18-DIUM

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navoiyning milliy-ma’naviy qarashlari, tarixi va badiiy tafakkuriga qo‘shgan ulkan hissasi hamda uni yosh avlod ongiga singdirish mavzusida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Ka’ba, haq yo‘li, ganj, ranj, maxzan, nasr, nazm.

Hazrat Navoiy ijodi ulkan ibrat va o‘git manbai hisoblanadi. Muhtaram Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov: “Biz bu bebaho merosdan xalqimizni, ayniqsa, yoshlarimizni qanchalik ko‘p bahramand etsak, milliy ma’naviyatimizni yuksaltirishda, jamiyatimizda ezgu insoniy fazilatlarini kamol toptirishda shunchalik qudratli ma’rifiy qurolga ega bo‘lamiz”,- degan edilar. Alisher Navoiy o‘zbek ma’naviy dunyosining shu qadar yuksak cho‘qqilaridan biriki, bu cho‘qqini tarixning hamma jabhalaridan, dunyoning hamma hududlaridan ko‘rib turish mumkin. Xo‘sh, daho shoirning millat oldidagi buyuk xizmatlari nimadan iborat?

Ulug‘ mutafakir qoldirgan ma’naviy meros o‘z muallifining nozik didi, yuksak salohiyati va hozirjavobligidan guvohlik beradi. Alisher Navoiyni anglash va his qilish o‘zbek xalqining tarixini, madaniyatini, qalb ehtiyojlarini, o‘zligini anglash va his etish demakdir.

Dunyo uchun oy bilan quyosh qanchalik ahamiyatga ega bo‘lsa, farzand uchun ota-ona ham shunchalik qimmatga ega. Chindan ham oy tufayli tun, quyosh tufayli kun yorug‘ bo‘lganidek, ota farzand hayotining tunini yoritisa, ona kunini yoritadi. Ulardan biri bo‘lmasa, hayotimizning yarmi qong‘u bo‘ladi.

Mutafakkir ustoz va shogird munosabatlari xususida fikr yuritar ekan,

Haq yo‘lida kim senga bir harf o‘qitmish ranj ila,

Aylamak bo‘lmas ado oning haqin yuz ganj ila.

Bu ustoz va shogirdning o‘zaro munosabati to‘g‘risidagi shoirning falsafiy xulosasi. Haq yo‘lida mashaqqat chekib, ilm o‘rgatgan ustozlarimiz xalq maqolida aytilganidek, otamizdek ulug‘ sanaladi. Ya’ni otam meni ko‘kdan yerga tushirgan bo‘lsa, ustoz yana ko‘kka ko‘taradi.

Yoshlarga qarata esa limning qadrini va yoshlikda ilm-fan bilan, hunar bilan shug‘ullanishning muhimligi, insonning yoshi o‘tgan sari xotira imkoniyatlarining kamayib borishi xususida shoir shunday yozadi:

Yigitlig‘da yig‘ ilmning maxzanin,

Qarilig‘ chog‘i sarf qilg‘il oni.

Mutafakkir shoir insoniylik mohiyati uning ijtimoiy faoliyatda-jamiyatga foydali kasb bilan shug‘ullanishi, xalqqa manfaati tegishi, odamlarning og‘irini yengil qilishida deb biladi. Uning odamlar g‘amini o‘z g‘ami deb bilmaydigan odamni odam qatoriga qo‘shmasligi bejiz emas.

Odamiy ersang demagil odami,

Onikim yo‘q xalq g‘amidin g‘ami.

Bu-Navoiy inson haqidagi qarashlari tizimidagi eng muhim nuqta. Zero, shoirning o‘zi ham xalqqa qancha ko‘p foydang tegsa, o‘zingga foydasi ko‘proq, degan aqida bilan yashagan ya’ni, “Nafing agar xalqqa beshakdurur, Bilki bu naf’ o‘zingga ko‘prakdurur”, deydi hazrat Havoiy.

Yana: Kimki bir ko‘ngli buzuqning xotirin jam ayalagay,

Oncha borkim, Ka’ba vayron bo‘lsa, obod aylagay.

Ko‘ngilning hamma narsadan, hatto Ka’badan ham ustun qo‘yilishining sabababi shundaki, tasavvufda Ollohdan keyin ko‘ngil turadi. To‘g‘ri, Ka’ba – Ollohning uyi, lekin u zohiriy, ramziy uy-uning haqiqiy uyi insonning ko‘ngli. “Hayrat ul-abror” dostonida Navoiy

Ka’baki, olamning o‘lub qiblassi

Qadri yo‘q andoqki, ko‘ngil ka’basi.

“Mahbub ul-qulub” (Ko‘ngillarning sevgani) o‘zbek nastining g‘oyat go‘zal namunasi. Mutafakkir badiiy tafakkurining, xulosasi, hayotiy mushohadalarining yakunidir. Asarda muallif qator masalalarni o‘z davri ijtimoiy-siyosiy voqe’likni,

hokim mafkura bilan bog'lab, yangicha talqin qilgan. Asardagi insonni ulug'lash, barkamol ko'rish, axloqiy-yetik hikmat-didaktik yo'nalishini, bayondagi fikr teranligi, tilning go'zalligi, puxtalik, muxtasarlik, uslubiy jilolar, she'riy parchalarning keltirilishi-yuksak badiiyatini belgilaydi.

Navoiyning eng so'nggi asari hisoblanmish “Mahbub ul-qulub” asarida sabrli va qanoatli bo'lish, shukronalik hissi bilan yashash xususida shunday deydi. “Kavshsizlikdin ma'lul bo'lmag'il, ayoqsizlarga boqib shukr qil. Dastor yirtug'lug'idin g'am yema, boshi yorug'larga boqib tengri hamdidin o'zga dema. Yoki, Dam bu dam o'zga damni dam dema, Boshing omon davlatingni kam dema”. Muloyim tabiatlilik to'g'risida esa Hilm xavotir daryosida kishilik kemasining langari desa bo'lur va insoniyat mezoni toshig'a nisbat qilsa bo'lur”. Axloq shaxsning og'ir baholig' libosidur” deydi.

O'z hayoti va ijodi bilan butun dunyoni lol qoldirgan buyuk bobokalonimizning ulug'ligini ko'rsatuvchi qo'shimcha dalil izlashga hojat yoq. Navoiyning buyukligini anglamaslik millatimizning madaniyati, milliy-ma'naviy kuch-quvvati, tarixi va badiiy tafakkuriga qo'shgan ulkan hissasini anglamaslik bilan barobar. Navoiyning biz yashayotgan shu zamonda, yangi XXI asrda ham zamonaviy shoir sifatida yodga olinayotganida hikmat bor, albatta. Biz Alisher Navoiyning hayot haqiqatlaridan so'zlovchi nasriy yoki nazmiy asarlarini asarlarini boshqalarga ko'z-ko'z qilish uchun emas, aksincha o'zligimizni anglashimiz uchun o'rganishimiz kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Alisher Navoiy. Vafo qilsang. Toshkent: “G'.G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi”, 2009. 267 bet.
2. Qayumov A. Alisher Navoiy. Toshkent: “Kamalak”, 1991. 173 bet.
3. Hayitmetov A. Navoiyxonlik suhbatlari. Toshkent: “O'qituvchi” 1993.